

BO'LAJAK CHET TIL O'QITUVCHILARNING NUTQIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

N.M.Ahmedova

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Chet tillar fakulteti, “Ingliz tili amaliy kursi kafedrası” dotsenti, *PhD*

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy ta'limda talabalarning chet tili nutq kompetensiyasini shakllantirishning zamonaviy talablari ochib berilgan. Chet tilida og'zaki muloqotni amalga oshirish qobiliyatining ahamiyati haqida xulosa chiqariladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, ingliz tili, nutqiy kompetensiya, qobiliyat, pedagogik mahorat, innovatsion yondashuv.

Nutq kompetensiyasini rivojlantirish bo'lajak chet tili o'qituvchilari uchun juda muhim, chunki bu ularning maqsadli tilda samarali muloqot qilish qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi va o'qituvchilar uchun til o'rganishni osonlashtiradi. Ushbu maqola bo'lajak chet tili o'qituvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirishning uslubiy tavsifini berishga qaratilgan. Ushbu metodologiyalarni amalga oshirish orqali o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari bo'lajak o'qituvchilarning o'z kasbida ustun bo'lishi uchun zarur bo'lgan til ko'nikmalariga ega bo'lishini ta'minlashi mumkin. Til o'qituvchilarining nutq kompetensiyasi ustida bir qancha olimlar va tadqiqotchilar ishlagan. Quyida biz ulardan ba'zilarini qayd etishimiz mumkin:

E. Macaro - tilshunos va tadqiqotchi bo'lib, nutq tahlili va akademik yozuvni keng o'rgangan. Uning janr tahlili bo'yicha ishi til o'qituvchilarining turli ta'lim kontekstlarida tegishli janrlarni o'zlashtirib, nutq kompetensiyasini qanday rivojlantirishi mumkinligini tushunishda katta ta'sir ko'rsatdi[1]. Rod Ellis: Ellis ikkinchi tilni o'zlashtirish va til o'rgatish sohasidagi taniqli tadqiqotchi. Uning faoliyati til o'zlashtirishda o'qituvchilarning roliga qaratilgan. Ellis tushunarli ma'lumot berish, o'zaro ta'sir o'tkazish uchun imkoniyatlar yaratish va sinfda til o'rganishni osonlashtirishda o'qituvchilarning nutq kompetensiyasi muhimligini ta'kidladi[2].

Diane Larsen-Freeman: Larsen-Friman ikkinchi tilni o'zlashtirish va amaliy tilshunoslik sohasidagi etakchi shaxsdir. Uning tadqiqotlari murakkablik nazariyasi va uning til o'rgatishdagi oqibatlarini o'rganib chiqdi[3].

Nutq kompetensiyasi samarali muloqot va til o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Shaxsiy yoki professional sharoitlarda bo'ladimi, fikr va g'oyalarni aniq va ishonchli ifodalash qobiliyati juda muhimdir. Ushbu maqolada biz nutq kompetensiyasining ahamiyatini o'rganamiz va ushbu muhim ko'nikmani takomillashtirish strategiyalarini muhokama qilamiz. Bu yerda bo'lajak chet tili o'qituvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish metodologiyalari haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Bo'lajak chet tili o'qituvchilari maqsadli tilda filmlar, teleko'rsatuvlar tomosha qilish yoki podkastlar yoki musiqa tinglash kabi mashg'ulotlar bilan shug'ullanishlari mumkin. Ushbu ta'sir ko'proq tabiiy urg'u, intonatsiya va til naqshlari bilan tanishishni rivojlantirishga yordam beradi. Immersion tajribalari, shuningdek, til almashish dasturlarida ona tilida so'zlashuvchi ishtiroki bilan o'zaro aloqalarni o'z ichiga olishi mumkin, bu esa haqiqiy nutq amaliyoti va madaniy o'rganish imkoniyatini beradi.

Talaffuz amaliyoti nutq kompetensiyasini yaxshilash uchun muhim ahamiyatga ega. Bo'lajak chet tili o'qituvchilari aniqlik va ravonlikni oshirish uchun muntazam talaffuz mashqlari va mashqlar bilan shug'ullanishlari mumkin. Ular talaffuz ilovalari, onlayn vositalar yoki aniq talaffuz muammolari bo'yicha maqsadli amaliyot va fikr-mulohazalarni taklif qiluvchi audio materiallar kabi resurslardan foydalanishlari mumkin.

Bo'lajak chet tili o'qituvchilari madaniy me'yorlar, idiomatik iboralar va turli kontekstlarda tildan to'g'ri foydalanish haqida tushunchani rivojlantirishlari kerak. Ular maqsadli madaniyatdan adabiyot, filmlar yoki musiqani o'rganish kabi madaniy immersion faoliyat bilan shug'ullanishlari mumkin. Madaniy kompetensiyani rivojlantirish ularning nutq kompetensiyasini to'ldirib, samarali va to'g'ri muloqot qilish qobiliyatini oshiradi. Nutq kompetensiyasini takomillashtirish uchun uzluksiz kasbiy rivojlanish muhim ahamiyatga ega. Tajribali til o'qituvchilarining fikr-mulohazalarini izlash, o'rtoqlarning kuzatuvlarida qatnashish va til o'rgatuvchi jamoalar yoki forumlarda qatnashish qimmatli tushunchalar va doimiy

takomillashtirish uchun yordam beradi. Til o‘qituvchilari bilan hamkorlik qilish nutq malakasini oshirishga hissa qo‘shadi.

Walsh, S. takidlagandek, o‘qituvchilarning madaniyatlararo kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish muhimligini ta’kidlaydi, bu ularning tegishli nutq shakllaridan foydalanish va maqsadli tildagi madaniy nuanslarni tushunish qobiliyatini o‘z ichiga oladi[4].

Bo‘ljak chet tili o‘qituvchilari o‘zaro kuzatuvlar va nutq kompetensiyasiga qaratilgan fikr-mulohaza seanslarida qatnashishlari mumkin. Tengdoshlar hamkorligi g‘oyalar, resurslar va ilg‘or tajriba almashish imkonini beradi. Konstruktiv fikr-mulohazalar va umumiy tajribalar orqali o‘qituvchilar takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlashlari va nutq kompetensiyalarini oshirish uchun samarali strategiyalarni qabul qilishlari mumkin.

Ushbu metodologiyalarni nutq kompetensiyasini takomillashtirish amaliyotiga kiritish orqali bo‘ljak chet tili o‘qituvchilari o‘zlarining samarali muloqot qilish, to‘g‘ri talaffuz qilish va modellashtirish qobiliyatini oshirishlari mumkin. qiziqarli til o‘rganish muhitini yaratish. Ushbu strategiyalar uzluksiz o‘rganish va kasbiy rivojlanishga intilish bilan birgalikda ularning malakali va ishonchli til o‘qituvchilari sifatida o‘sishiga yordam beradi. Chet tili o‘qituvchilarining nutq kompetensiyasini oshirish bir necha sabablarga ko‘ra juda muhimdir. Masalan, chet tili o‘qituvchilari o‘z o‘quvchilari bilan samarali muloqot qilishlari uchun nutq kompetensiyasi zarur. Aniq va yaxshi ifodalangan nutq o‘qituvchilarga ma‘lumotni to‘g‘ri etkazish, o‘quvchilarni mazmunli muloqotga jalb qilish va maqsadli tilni tushunishni osonlashtirish imkonini beradi. O‘qituvchilar kuchli nutq kompetensiyasini namoyon qilsalar, talabalar to‘g‘ri talaffuz, intonatsiya va tildan foydalanishni yaxshiroq tushunishlari va modellashtirishlari mumkin. Bundan tashqari, chet tili o‘qituvchilari o‘z talabalari uchun til namunasi bo‘lib xizmat qiladi. O‘qituvchilar yuqori darajadagi nutq qobiliyatlarini namoyish etish orqali o‘quvchilarga taqlid qilishlari uchun namuna ko‘rsatadilar. Talabalar ushbu malakalarni izchil namoyish etadigan o‘qituvchilar bilan muloqotda bo‘lganda, to‘g‘ri talaffuz, ravonlik va kommunikativ qobiliyatlarni

rivojlantirish ehtimoli ko'proq. Samarali muloqot qobiliyatlari sinfni muvaffaqiyatli boshqarishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, chet tili o'qituvchilarining nutq kompetensiyasini oshirish samarali muloqot qilish, o'rnak bo'lish, sinfni boshqarish, o'quvchilarni tushunish, xatolarni tuzatish, madaniy kompetensiya, o'qituvchi va talaba munosabati va kasbiy mahoratini oshirish uchun juda muhimdir. Nutq kompetensiyasiga ustunlik berish orqali o'qituvchilar o'z o'quvchilarining lingvistik va kommunikativ ehtiyojlarini yaxshiroq qondirishi, yanada qiziqarli va muvaffaqiyatli til o'rganish tajribasini yaratishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Macaro, E. English medium instruction. — Oxford: Oxford University Press, 2018.
2. Ellis R. A typology of written corrective feedback types //ELT journal. — 2008. — T. 63. — №. 2. — C. 97-107.
3. Freeman, D. English-for-teaching: Rethinking teacher proficiency in the classroom //ELT journal. — 2015. — T. 69. — №. 2. — C. 129-139.
4. Walsh, S. Exploring classroom discourse: Language in action. — Routledge, 2011.